

STRATEJİ İDARƏETMƏ PROSESLƏRİNDƏ RƏQƏMSALLAŞMANIN ROLU

Əliyeva Leyla Pərviz qızı

Naxçıvan Dövlət Universiteti-Müəllim

Leylaaliyeva@ndu.edu.az

<https://orcid.org/0009-0006-9285-4645>

+994602012006

XÜLASƏ

Sənaye inqilabı ilə istehsalın artması müəssisələri yeni bazarlar axtarmağa məcbur etmişdir. Yeni bazarların axtarışı ilə, əsas məqsədi daha çox istehsal etmək, daha çox satmaq və maksimum qazanc əldə etmək olan müəssisələr arasında şiddətli rəqabət yarışı başlamışdır. Bu rəqabətli yarışda bəzi şirkətlər aradan qaldırıldı, bəzi şirkətlər fəaliyyətin gücləndirdi və sürətlə böyüməyə başlamışdır. Bu məqamda 1980-ci ildən sonra sürətlə inkişaf edən və yayılan “strateji idarəetmə”, 2000-ci illərdən etibarən isə “rəqəmsal dövr və rəqəmsallaşma” anlayışları ilə qarşılaşırıq. Sərhədlərin olmadığı, bütün dünya bazarının qloballaşdığı günümüzdə şirkətlər bazarda qalmaq və böyümək üçün strateji idarəetmə siyasətləri tətbiq edir, gələcəyi proqnozlaşdırmağa və düzgün qərarlar qəbul etməyə çalışırlar. Strateji idarəetmə daim yeniliklər etməyə və rəqibləri üzərində üstünlük əldə etməyə çalışan biznes və təşkilatlara istiqamət verən bir anlayışdır.

Rəqəmsal dövrün ən mühüm nəticəsi informasiyaya sürətli çıxış, informasiyanın sürətli mübadiləsi, emalı, yayılması və saxlanması ilə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarına əsaslanan bir dövrü əhatə edən informasiya cəmiyyətidir. Bu vəziyyət hər sahəni əhatə edir və iş həyatında strateji idarəetmə sahəsində də əhəmiyyətli dəyişikliklər yaratmışdır. Rəqəmsallaşma bu roluna görə bir çox tədqiqatçının diqqətini cəlb edir. Bu məqalədə strateji idarəetmə anlayışı ətraflı araşdırılır və strateji idarəetmə ilə rəqəmsallaşma arasındakı əlaqə nəzəri baxımdan müzakirə edilmişdir.

Açar sözlər: *rəqəmsallaşma, strateji idarəetmə, rəqəmsal idarəetmə, idarəetmə*

GİRİŞ

Texnoloji yenilik və inkişaf əvvəlki innovasiyalardan özünəməxsus dəyişməsi və transformasiyası ilə fərqlənir. Rəqəmsal texnologiya, əvvəlki texnoloji yeniliklərin şaquli quruluşundan fərqli olaraq həm üfüqi, həm də şaquli dəyişiklik proseslərinə malik texnologiyadır. Rəqəmsal əsr cəmiyyətdə rəqəmsal transformasiya prosesinin getdikcə daha sürətlə baş verməsinə səbəb olur. Ortaya çıxan inkişafı araşdırıldığında rəqəmsallaşma həm sənaye sahəsində, həm də sosial həyatda mühüm rol oynayır. Bu sahədə çalışan

tədqiqatçılar Sənaye 4.0-ın dinamikalarından biri olan rəqəmsal transformasiyanın sosial həyata təsirinə diqqət çəkirlər. Tarixi prosesə nəzər salındıqda, buxar maşınının ixtirası ilə birinci sənaye inqilabı, elektrik enerjisinin kəşfi ilə isə kütləvi istehsal, yəni ikinci sənaye inqilabı başlamışdır. İnformasiya və informasiya texnologiyalarında irəliləyişlər və avtomatlaşdırmanın inkişafı isə üçüncü sənaye dövrünü başlatmışdır. Nəhayət, dünyada avtonom və rəqəmsal sistemlərin sürətlə yayılması dördüncü sənaye əsrinə gətirib çıxarmışdır (Spender, 2014: 26-28).

Əvvəlki texnoloji inkişafı məhdud bir ölçüyə malik olsa da, rəqəmsal texnologiya innovativ və dəyişən təsirə malikdir. Rəqəmsal əsr biznesin məqsədlərinə çatmaqda getdikcə daha dəyər qazanır. Müəssisələr idarəetmə qərarları və istehsal proseslərində, yüksək keyfiyyətli xidmətlər göstərməkdə, müxtəlif məhsul dizaynlarında, vaxt və xərc risklərinə qarşı rəqəmsal texnologiyadan səmərəli şəkildə faydalanırlar. Bu, müəssisələrə əhəmiyyətli rəqabət üstünlüyü təmin edir. Rəqəmsal əsr bütün sektorlarda köklü dəyişikliklərə səbəb olmaqla, yeni strukturların yaranmasına, biznesin lokal və qloballaşma proseslərində dəyişikliklərinə səbəb olmuşdur. Araşdırmalara görə rəqəmsal çağ, biliyin yüksək iqtisadi inkişafı kimi ifadə oluna bilər. İnformasiya daha çox iqtisadi dəyər qazanmış və həm də qlobal ölçüyə çevrilmişdir. Rəqəmsal əsrlə gələn köklü dəyişiklik və transformasiya, onun bütün proseslərdə yaratdığı böyük dəyişiklik dayanmadan davam edir. Bəzi iqtisadçılar bu durumu rəqəmsallaşmanın bütün sektorlarda geniş vüsət alması ilə əlaqələndirirlər. Hər bir ekosistem alt ekosistemlərdən ibarətdir. Alt ekosistemlərdə bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olurlar. Eyni zamanda, onlar da yuxarı ekosistemlə qarşılıqlı əlaqədə olurlar. Bəzən yuxarı ekosistem bütün alt ekosistemlərini dəyişir, bəzən isə aşağı ekosistem yuxarı ekosistemi dəyişdirmək və transformasiya etmək gücünə malikdir. Məsələn, kommunikasiya ekosistemindəki dəyişiklik və transformasiya onun bütün alt ekosistemlərini dəyişir. Rəqəmsal dövr rəqəmsallaşan biznes ekosistemində iki əsas strukturda mühüm yeniliklər gətirmişdir:

✓ Birinci; Ekosistemlərdəki bütün proseslərin və yeni məhsulların/xidmətlərin dizaynı, istehsalı, satışı və marketinqi proseslərinin effektiv və səmərəli idarə olunması biznesin dəyərinə əhəmiyyətli təsir göstərir.

✓ İkinci; Üst ekosistemlər və ya alt ekosistemlər arasında yeni strukturların yaradılması, beləliklə, bir-biri ilə inteqrasiya olunmuş strukturların qurulmasına imkan verir.

Müasir dövrdə müəssisələrin səmərəli məqsədlərinə çatmaqda aktiv rolunu oynayan informasiya strategiyası rəqəmsal texnologiyanın sürətli inkişafı sayəsində biznes idarəetməsində, strateji idarəetmə sahəsində təsirli olmuşdur. Kulatilaka və Venkatramana (2001: 5) görə, onlar bildirirlər ki, İT

strategiyaları şirkətin yuxarı strateji strukturu ilə ahəngdar olmalıdır. Müəssisələrin idarəetmə fəaliyyətlərində rəqəmsallaşmanın uğurundan sonra biznesin strateji məqsədlərinə çatmaqda onun əhəmiyyəti artır. O, əvvəllər yalnız əməliyyat proseslərinin inkişafında istifadə edilən rəqəmsal texnologiyanın yeni ölçü götürdüyünü, effektiv funksionallığa doğru irəlilədiyini və qurumların məhsul və xidmətlərində effektiv güc qazandığını bildirir. Məsələn, əvvəllər biznesi tanımaq üçün istifadə edilən veb səhifələr indi mühüm satış-marketing funksiyasına çevrilmişdir. Bu məsələ biznesə rəqabət üstünlüyü verə bilər (Bayramov, 2018: 43).

Rəqəmsal texnologiyadakı inkişafılar biznes daxilindəki proseslərlə məhdudlaşmır, biznesdən kənar proseslərdə effektiv şəkildə istifadə olunur. Rəqəmsallaşma təkə məhsul strukturunda deyil, həm də strateji idarəetmə proseslərində səmərəli istifadə olunur. Rəqəmsallaşma biznesin daxilə və xaricə mühitində çox effektivdir. Rəqəmsal dövrün yüksələn bir tendensiya olması firmaları bazara təklif etdikləri yeni məhsul və xidmətlərin strategiyalarında əhəmiyyətli dəyişikliklər etməyə sövq etmişdir. Rəqəmsal texnologiyaya əsaslanan innovativ və yaradıcı məhsullar və xidmətlər ortaya çıxmışdır. Firmalar öz strategiyaları ilə bazarda rəqabət üstünlüklərini inkişaf etdirir, yeni texnoloji imkanlardan istifadə edir və onları fürsətə çevirən davranışlar nümayiş etdirirlər. Bu hal rəqəmsal texnologiyanın strateji idarəetmə prosesində effektiv şəkildə istifadə ediləcəyini gündəmə gətirir.

1.1. STRATEJİ İDARƏETMƏNİN KONSEPTUAL ƏSASLARI

Strategiya uzun müddət istifadə olunan bir anlayışdır. Daha çox hərbi sahədə istifadə edilən bir anlayış kimi tanınsa da, xüsusilə son dövrlərdə biznes və idarəetmə sahəsində geniş istifadə olunur. Strategiya termini yönləndirmə, yönəltmə, götürmə, göndərmə və istiqamətləndirmə mənalarını daşıyır. Strategiya sözünün qədim yunan sərkərdələrindən Strateqosun bilik və sənətinə aid edildiyi düşünülür. Bəzi mənbələrdə strategiyanın latınca “stratum” sözündən gəldiyi, yol, xətt və ya çay yatağı mənasını verdiyi bildirilir. Sözün mənşəyi ilə bağlı müxtəlif fikirlər olsa da, hər iki ifadənin oxşar mənə daşdığına söyləmək olar (İsmayılov, 2018: 16). Azərbaycan dilində fransızca “stratégie” sözündən əmələ gələn strategiya anlayışının hərfi mənəsi “bir cəmiyyətin iqtisadi, siyasi, psixoloji və hərbi qüvvələrindən birgə istifadə elmi və sənətidir”.

Strategiya, ümumi mənada, fərdlərin və qurumların məqsədlərinə çatmaq deməkdir. İdarəetmə elmində strategiyanın bəzi tərifləri aşağıdakılardır (Ülgen, 2016: 16):

✓ Müəyyən bir məqsədə çatmaq üçün plan, üsul və ya planlaşdırılmış tədbirlər silsiləsi.

- ✓ Uzunmüddətli məqsədlərin müəyyən edilməsi, konkret məqsədlərin müəyyən edilməsi və bu məqsədlərə nail olmaq üçün resursların ayrılması.
- ✓ Strategiya məqsədlərin, qərarların və ya hədəflərin şablonudur. Strategiya məqsədlərə çatmaq üçün siyasət və planlardır.

Strategiya və siyasət idarəetmə ədəbiyyatında bir-biri ilə qarışdırılan iki anlayışdır. Siyasət müəyyən məqsədlərə çatmaq üçün rəhbərlik və izlənilən yol və ya ümumi plan deməkdir. Siyasət tətbiqlərlə bağlı prinsiplər və qaydalar toplusudur. Strategiya isə, bütün mümkün gələcək vəziyyətləri proqnozlaşdırmaq mümkün olmayan, qismən, qeyri-müəyyənlik şəraitində qəbul edilən qərarlardır. Siyasət müəyyən mühitdə qəbul edilən, müəyyənləşdirilmiş və müəyyən dərəcədə informasiya ilə təchiz edilmiş davamlı qərarlardan ibarətdir. Strategiya isə korporativ məqsədlərin və siyasi istiqamətlərin məcmusudur. Siyasət müəyyən məqsədlərə çatmağın yollarıdır. Strategiyaya isə siyasət də daxildir. Strategiya siyasətdən kənara çıxan və daha çox gələcəyin layihələndirilməsi və proqnozlaşdırılması ilə bağlı bir anlayışdır. Siyasət və strategiya arasındakı ən mühüm fərq odur ki, siyasətlər qərar qəbul edərkən düşünmək üçün bələdçidir(Axundov,2001:23).

Strategiya təlimata uyğun olaraq məqsədlərin qoyulması və resurslardan istifadə üsuludur. Siyasətlər institusional prinsipləri müəyyən edir, strategiya isə məqsəd və prinsipləri yerinə yetirmək üçün istifadə ediləcək vasitələri təmin edir (Axundov, 2001: 16). Strategiyalar gələcəyi görmək və firmanın gələcəkdə yerini müəyyənləşdirmək və alacağı formanı tərtib etmək prosesidir. Strateji idarəetmə, strateji fəaliyyətləri həyata keçirərkən idarəetmə səviyyələrində riayət edilməli olan prinsipləri müəyyən edir. Məsələn, firma yeni strategiyasına görə bir məhsulu istehsaldan çıxarıb yerinə yeni məhsul buraxa bilər. Bu, strateji qərardır. Hər bir məhsulun istehsalında xammalın keyfiyyətinin vacib olması korporativ idarəetmə ilə bağlı bir vəziyyətdir.

Strateji idarəetmənin ümumi idarəetmə xüsusiyyətləri ilə yanaşı spesifik fərqləri də vardır (Akğemci, 2015: 127):

- ✓ Strateji idarəetmə biznesə bir sistem kimi baxır. Strateji idarəetmə həm də firma və onun tərkib hissələri ilə məşğul olur. O, firmanın qarşılıqlı əlaqədə olan və bir-birindən asılı olan hissələrdən ibarət bütövlükdə görünür. Strateji idarəetmə bu sistemin açıq sistem olduğunu qəbul edir.

- ✓ Strateji idarəetmənin əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o, təşkilatın yuxarı səviyyəli rəhbərliyinin əsas funksiyasıdır və onların maraq dairəsinə düşür. Menecment təşkilatın gələcəyi ilə bağlı qərarların qəbul edildiyi və strateji metodların işləndiyi idarəetmə səviyyəsidir. Buna görə də strateji idarəetmə menecmentin yuxarı funksiyasıdır. Bundan əlavə, qəbul edilmiş qərarların icrası və nəzarəti aşağı səviyyəli bölmələr tərəfindən həyata keçirilir.

Bu prosesdə iştirak edən bütün menecerlərin düzgün seçilməsi strateji idarəetmənin uğuru üçün vacibdir.

✓ Gələcək üçün hədəflər. Bu, firmanın uzunmüddətli hədəfləri ilə bağlıdır. O, müəyyən edilmiş vaxt ərzində bu nəticələrə nail olmaq üçün firmanın nə etməli olduğunu müəyyənləşdirir.

✓ Strateji idarəetmə biznesin əsas məqsədlərinə çatmaq üçün resurslardan ən səmərəli şəkildə istifadə edir.

✓ Stratejiya rəhbərliyinin müəyyən etdiyi məqsədlər, qəbul edilən qərarlar ən aşağı bölmələrə qədər hər kəsin fəaliyyətində ortaqlaşdırılmalıdır.

✓ Strateji idarəetmədə, iştirakçı, komanda işi vasitəsilə təşkilatın məqsədlərinə nail olmağın vacibliyini mənimsəyir. Təşkilatda komanda ruhu yaradaraq, yuxarı rəhbərlərdən tutmuş aşağıya qədər hər kəs eyni məqsədlərə can atmalıdır.

✓ Strateji idarəetmə təşkilatın fəaliyyətini davam etdirdiyi müddətdə qarşıya çıxan problemlərin müəyyən edilməsinə və həllinə töhfə verir.

1.2. STRATEJİ İDARƏETMƏ VƏ RƏQƏMSALLAŞMA ARASINDAKI ƏLAQƏ

Rəqəmsallaşma təşkilatlara, brendlərə və strukturlara rəqəmsal dövrlə ayaqlaşmağa, təşkilati strukturlarından başlayaraq ekosistemə və müştərilərə dəyər qatmağa, biznes proseslərini təkmilləşdirməyə, bilik və bacarıqlarını artırmağa və biznesin yeni üsullarına keçidini asanlaşdırmağa imkan verir (Sadıqov, 2018: 221).

Rəqəmsallaşma, rəqəmsallaşdırılmış resursları əhatə etməklə şirkətə dəyər verəcək yeni artım, gəlir və əməliyyat nəticələrinin çevrilməsi fəaliyyətidir. Rəqəmsallaşma, korporativ resurslardan səmərəli istifadə etmək üçün yeni biznes modelləri, yeni məhsul və xidmətlərin təqdim edilməsi və bu resurslara uyğun olaraq texnologiyanın təşkili yolu ilə məlumat, resurslar və rəqəmsal texnologiyaları yeni tənzimləmə ilə birləşdirərək müştəri təcrübələri yaradır (Accenture Digitalization Index, 2016: 12). Bu gün təşkilatlar, dəyişən istehlakçı davranışı, texnologiyanın inkişaf sürəti və rəqəmsallaşmanın artması ilə müştərilərin təcrübələrinin müsbət olmasını və biznes qurma yollarının təkmilləşdirilməsini təmin etmək üçün biznes modelləri, məhsullar və xidmətlər rəqəmsallaşma ilə ayaqlaşmalıdır (Nuray, 2014: 108).

Rəqəmsallaşma ölkə iqtisadiyyatı üçün bütün sektorlara və təşkilatlara təsir edəcək yanaşmalar hazırlayır və bu yanaşmaları tətbiq etmədən təşkilati

fəaliyyətləri davam etdirmək çətinləşir. Rəqəmsallaşma təşkilatların gələcək planlarında, proqramlarında, siyasət və strategiyalarında, inkişafında, investisiyalarında və təcrübələrində mühüm rol oynayır (Avinash və Barry, 2010: 386).

Şirkət öz məhsullarını rəqəmsal texnologiya ilə inkişaf etdirmək və ondan hərəkətverici qüvvə kimi istifadə etmək istəyir. Müəssisə yeni texnologiyaların öyrənilməsini təmin etmək üçün müvafiq struktur xüsusiyyətlərinə malik olmalıdır. Təşkilat davamlı innovasiya öyrənmə strategiyalarını effektiv şəkildə həyata keçirməlidir. Müəssisə rəhbərlərinin və işçilərinin arzu və münasibəti onun uğur qazanmasının əsas tələbidir. Fasiləsiz təhsil yaratmaqla qurum öz işçilərini rəqəmsal bacarıqlar əldə etməyə təşviq etməlidir (Avinash və Barry, 2010: 218)

Bu gün texnoloji dəyişikliklər və yeniliklər sektorlar arasında bütün regional, milli və beynəlxalq sərhədləri aradan qaldırmış və institutların texnologiyalarını və kampuslarını məhdudlaşdırmağı demək olar ki, qeyri-mümkün etmişdir. Sürətlə inkişaf edən texnologiyaları idarə edə bilməyən ölkələrin və qurumların informasiya cəmiyyətindən geri qalması qaçınılmazdır. İnformasiya texnologiyalarında baş verən dəyişiklik prosesi qurumun strateji idarəetmə təcrübələrində də öz əksini tapmış və sistemləri daha effektiv etmişdir (Kourdi, 2015: 64).

Strateji idarəetmənin rəqəmsallaşma prosesi o zaman daha effektiv olacaq ki, korporativ strukturdakı işçilərə yeni məhsul və xidmətlər haqqında innovativ və yaradıcı ideyaların ideya platformaları vasitəsilə təşkilat daxilində yenilik yaratmağa icazə verilsin. Rəqəmsal əsrdə məhsul və xidmətlər rəqəmsal texnologiya əsasında nəzərdən keçirilməlidir. Davamlı təlim vasitəsilə işçilərin rəqəmsal bacarıqlarını izləmək və inkişaf etdirmək üçün həvəsləndirici davranışlar tətbiq edilməlidir. Rəqəmsal əsrdə təşkilatın strateji idarəetmə prosesində uğuru rəqəmsal texnologiya və rəqəmsallaşma proseslərinin effektivliyindən asılıdır. Bu baxımdan müasir dövürdə şirkətlərin əksəriyyəti rəqəmsallaşmanın əhəmiyyətini anlayaraq strateji idarəetmə proseslərini rəqəmsallaşdırmağa başlamışdır. Rəqəmsallaşma ilə strateji idarəetmə arasındakı əlaqəni təhlil etdiyimiz zaman bəzi spesifik xüsusiyyətlər ortaya çıxmış olur (Karaçuha və Pado, 2018: 121).

Rəqəmsallaşma prosesində strateji idarəetmə xüsusiyyətlərini belə ifadə etmək olar (Fındıqçı, 2000: 18-21):

✓ Müəssisədə həyata keçirilən strateji idarəetmə prosesləri fərdlərdə informasiya köhnəlməsinin qarşısını almalı, işçilərin şəxsi inkişafına dəstək verməli, işçilər arasında ünsiyyəti gücləndirməli və korporativ mədəniyyəti yaymalıdır.

✓ İnsanları diqqət mərkəzində saxlayır və işçilərlə münasibətləri düzgün idarə etməyi qarşısına məqsəd qoyur.

✓ Strateji idarəetmənin əsas məqsədi korporativ strategiyaların uğurla həyata keçirilməsidir. Bu çərçivədə ilk növbədə işçilərin ehtiyaclarını qarşılayaraq onların peşəkar inkişafını dəstəkləmək və şirkət strategiyalarına uyğun olaraq onlardan ən səmərəli şəkildə faydalanmaq məqsədi daşıyır.

✓ Strateji idarəetmənin rəqəmsallaşması ilə bütün işçilərin optimal performans səviyyəsinə çatması hədəflənir.

✓ İnformasiya axınının şirkət daxilində fasiləsiz davam etməsini təmin etmək üçün sağlam ünsiyyət prosesi həyata keçirilməlidir.

Rəqəmsal əsrdə qurumların bir-birinin xüsusiyyətlərini və məhsullarını əvvəlkindən daha asan təqlid edə bilməsi və əvəz edə bilməsi onu göstərir ki, qurum davamlı rəqabət yarışında sağ qalmaq üçün strateji idarəçiliyini dəyişməli və rəqəmsallaşmalıdır (Eroğlu və İrmiş, 2004: 16).

NƏTİCƏ

Strateji idarəetmə dinamikdir. İstənilən təşkilatın məqsədlərinə çatmasına imkan verəcək qərarların hazırlanmasına, araşdırılmasına və həyata keçirilməsinə imkan verən prosesdir. Strateji idarəetmə, xüsusilə biznesin idarəetmə, istehsal, maliyyə, marketinq, mühasibat uçotu, insan resurslarının idarə edilməsi, ictimaiyyətlə əlaqələr, tədqiqat və təkmilləşdirmə, nəzarət və məlumat emal sistemlərini ahəngdar şəkildə işlətməklə təşkilatı müvəffəqiyyətli etmək məqsədi daşıyır. İqtisadiyyatın qlobalaşması, sərhədlərin yox olması və texnologiyanın sürətli inkişafı nəticəsində şirkətlərin dəyişikliklərə ayaq uydurmaq sürəti və texnoloji rəqabət qabiliyyəti daha da kritikləşib. Eyni zamanda, gərgin rəqabətin və sürətli dəyişikliklərin hökm sürdüyü iş dünyasında şirkətlərin öz fəaliyyətlərini davam etdirməsi sürətlə dəyişən dinamik mühitə uyğun olaraq sürətli və effektiv strateji qərarlar qəbul etməkdən, düzgün addımlar atmaqdan asılıdır. İş dünyasının bu yeni nizamı strateji qərarların qəbulu prosesinin əhəmiyyətinin və bu prosesin rəqəmsallaşması ilə sürətinin əsasını təşkil edir. Təşkilatlarda bütün hesabatların rəqəmsal şəkildə edildiyi və məlumatların bir-biri ilə sağlam analizlərə çevrilə biləcəyi rəqəmsal mühitlər və sistemlər korporativ yaddaşın formalaşmasına və inkişafına əhəmiyyətli təsir göstərir. Beləliklə, yeni layihələrin və biznes modellərinin hazırlanması və həyata keçirilməsi üçün daha çox imkanlar verilir. Müasir rəqabətli dünyada şirkətlər təkcə rəqib şirkətlərlə deyil, həm də təchizat zəncirləri ilə yarışdadırlar. Ən zəif halqa rəqabət qabiliyyətinin vəziyyətini müəyyən edir. Zəif əlaqələri müəyyən etmək və gücləndirmək üçün ən yaxşı həll yolu “kommunikasiya və informasiya texnologiyaları” sahəsində güclü olmaqdır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Akgemci.T (2015) “Stratejik Yönetim” , “Gazi Kitab Evi”-780 səh.
2. Avinash K.Dixit and Barry J.J Nalebuff (2010) “A Game Theorist's Guide to Success in Business and Life”-512 səh
3. Axundov.M (2001) “Strateji idarəetmə ” Bakı, “Ağrıdağ”-300 səh
4. Bayramov.A (2018) “Biznes İdarəçiliyi” Bakı, “Qanun Nəşriyyatı”-380 səh
5. Eroğlu, F. Ve İrmiş, A. (2004), Yönetim Krizlerine Karşı Yönetim Ahlakının Yeniden İnşası, Türkiye Günlüğü, Sayı: 78.
6. Fındıkcı, İ. (2000), İnsan Kaynakları Yönetimi, Alfa Yayınları, İstanbul.
7. Hayri Ülgen , S. Kadri Mirze (2016) “İşletmelerde Stratejik Yönetim“,“Beta Yayıncılık” – 702 səh.
8. İsmayılov .B.V (2018) “Strateji Menecmet : İqtisad yönümlü Ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti” Bakı, “Təhsil”-296 səh.
9. Jeremy Kourdi (2015) “Business Strategy:A guide to effective decisionmaking”-səh 320
- 10.Karaçuha, E. ve Pado, G. (2018), Dijital İnovasyon Stratejisi Yönetimi, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, Cilt-Volume: 3 | Sayı-Issue: 1 | Sayfa-Page: 118-130 | Bahar-Spring, s. 118-130.
- 11.Nuray T. (2014) “Stratejik Yönetim” , “Anadolu Üniversitesi”-163 səh
- 12.Sadıqov.R (2018), “İstehsal müəssisələrində strateji idarəetmənin təkmilləşdirilməsi” , “Elm və Təhsil”-268 səh.
- 13.Spender.J. (2014) “Business Strategy:Managing Uncertainty, Opportunity and Enterprise ”-225 səh.